

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING (FINTECH) AN'ANAVIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI

Khojiyev Jaxongir Dushanbayevich, dots.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Nuraliyeva Dilobar Alimardonovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Ushbu tezis an'anaviy bank tizimlariga moliyaviy texnologiyalarning (Fintech) chuqur ta'sirini o'rganadi. Unda moliyaviy xizmatlarga innovatsion texnologiyalar integratsiyalashuvi qanday qilib an'anaviy bank modellarini buzgani, raqobat muhitini qayta shakllantirgani tahlil qilinadi. Tadqiqot an'anaviy banklar duch keladigan imkoniyatlar va muammolarni, jumladan, samaradorlikni oshirish, mijozlar tajribasi, tartibga solish tuzatishlarini ta'kidlaydi. Tadqiqot orqali raqamli to'lovlar, blokcheyn va kreditlash kabi o'ziga xos fintech innovatsiyalarini va ularning an'anaviy bank faoliyatining turli jabhalariga ta'sirini o'rganadi.

Kalit so'zlar: an'anaviy bank, fintech, moliyaviy texnologiya, raqamlashtirish, raqobatbardosh, fintech startaplar.

Kirish: Fintechning yuksalishi moliyaviy xizmatlar sanoatini o'zgartirib, iste'molchilar va korxonalar uchun moliyaviy mahsulotlarga kirish uchun yangi yo'llarni yaratdi. Bir paytlar hukmron bo'lgan an'anaviy bank tizimlari endi texnologiyaga asoslangan raqobatchilar tomonidan misli ko'rilmagan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Fintech innovatsiyalari, xususan, raqamli to'lovlar, onlayn kreditlash va blokcheyn kabi sohalarda banklarni o'z strategiyalarini qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqda. An'anaviy bank institutlari fintech xizmatlarining jadal rivojlanishi tufayli buzilmoqda. Ushbu tezis ushbu buzilish darajasini va an'anaviy banklar ushbu yangi landshaftda omon qolish va rivojlanish uchun qanday moslashishi mumkinligini tushunishga qaratilgan.

Moliyaviy texnologiyalarga umumiy nuqtai (Fintech)- Fintech mijozlar tajribasini yaxshilash, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish yo'llari bilan moliyaviy xizmatlarni taqdim etish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanish sifatida belgilanadi. Fintechning asosiy segmentlari raqamli to'lovlar, mobil banking, blokcheyn, robot maslahatchilar va kreditlashni o'z ichiga oladi.

An'anaviy bank ishi modeli- An'anaviy banklar kreditlar, depozitlar va investitsiya mahsulotlari kabi keng ko'lamli xizmatlarni taklif qiluvchi markazlashtirilgan model orqali

ishlaydi. Barqaror institutlar bo'lishiga qaramay, ular tarixan innovatsiyalar kiritishda va o'zgaruvchan texnologik landshaftlarga moslashishda sekin edi.²⁷

Fintech tomonidan buzilish- Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fintech tezroq, arzonroq va foydalanuvchilarga qulayroq alternativlarni taklif qilish orqali an'anaviy bank faoliyatini buzadi. Misol uchun, PayPal va Stripe kabi fintech kompaniyalari raqamli to'lovlarni inqilob qildi, LendingClub kabi platformalar esa kreditlarni osonlashtirish orqali an'anaviy kreditlashni buzdi.

Mijozlarning kutishlari va raqamli banking- Mijozlarning talablari jadal rivojlanmoqda, shaxsiylashtirilgan, qulay va talabga javob beradigan bank xizmatlariga talab ortib bormoqda. Fintech ushbu talablarni hisobga olib, banklarni o'z xizmatlarini raqamlashtirish va innovatsiyalarga aylantirishga majbur qildi.

Normativ va xavfsizlik masalalari- Fintechning yuksalishi tartibga soluvchilarni xavfsizlik, ma'lumotlar maxfiyligi va adolatli raqobatni ta'minlash uchun moliyaviy qonunlar va asoslarni qayta ko'rib chiqishga undadi. An'anaviy banklar ko'pincha fintech startaplariga qaraganda qattiqroq qoidalar bilan bog'lanib, raqobatbardosh nomutanosiblikni keltirib chiqaradi.

Tadqiqot loyihasi- Ushbu tadqiqot bank mutaxassislari bilan sifatli intervyular va tanlangan an'anaviy banklarda fintechni qabul qilishdan oldingi va keyingi moliyaviy natijalar ma'lumotlarining miqdoriy tahlilini birlashtirgan aralash usulli yondashuvdan foydalanadi.²⁸

Ma'lumotlar yig'ish- Fintechning bank strategiyalariga ta'sirini tushunish uchun banklar va fintech firmalarining yuqori darajali menejerlari bilan suhbatlar. Moliyaviy hisobotlar, fintechni qo'llash bo'yicha amaliy tadqiqotlar va bank sanoatining bozor tahlili hisobotlari haqida ma'lumotlar olish kerak. Fintech integratsiyasi mijozlarning o'sishi, rentabellik va bozor ulushi kabi asosiy ko'rsatkichlarga qanday ta'sir qilganini aniqlash uchun fintech yechimlarini qabul qilgan va qabul qilmagan an'anaviy banklar o'rtasida qiyosiy tahlil o'tkaziladi.

Fintech innovatsiyalari va ularning ta'siri:

- Raqamli to'lovlar: Fintech kompaniyalari to'lovlar samaradorligini keskin oshirib, real vaqt rejimida tranzaksiyalarni amalga oshirishga imkon berdi va jismoniy filiallarga bog'liqlikni kamaytirdi.

1. Philippon, T. (2016). The FinTech Opportunity. National Bureau of Economic Research Working Paper Series.

2. The Financial Times – <https://www.ft.com> (<https://www.ft.com/>)

- Blokcheyn va kriptovalyutalar: Blokcheyn texnologiyasi tranzaksiyalarni osonlashtirish va hisob-kitoblarni yuritishda banklarning an'anaviy rollariga qarshi kurashuvchi xavfsiz, markazlashmagan tranzaksiya usullarini taklif etadi.
- Peer-to-Peer Lending: LendingClub kabi Fintech platformalari vositachi sifatida banklarni chetlab o'tib, an'anaviy bank kreditlariga muqobil bo'ladi.
- An'anaviy banklarga ta'siri:
- Samaradorlik va xarajatlar: Fintech texnologiyalarini qo'llagan banklar operatsion samaradorlikning yaxshilanishini va tranzaksiya xarajatlarining kamayishini ko'rdilar.
- Mijozlar tajribasi: Raqamli bank va mobil ilovalar banklarga mijozlar tajribasini yaxshilashga imkon berdi, garchi ular foydalanuvchilarga qulay interfeyslarga ixtisoslashgan fintech firmalarining raqobatiga duch kelsalar ham.
- Raqobat: Fintech startaplari ko'pincha tartibga solish yuki pastroq ishlaydi, bu ularga an'anaviy banklarga qaraganda tezroq innovatsiyalar yaratishga imkon beradi, bu esa qat'iy muvofiqlik va xavfsizlik talablariga javob berishi kerak.

Fintech rivojlangan sari ma'lumotlar maxfiyligi, kiberxavfsizlik va bank qarorlarini qabul qilishda sun'iy intellektdan axloqiy foydalanish kabi masalalarga e'tibor kuchaymoqda.²⁹

Xulosa:

Fintechning moliyaviy sektorga integratsiyalashuvi an'anaviy banklar uchun katta qiyinchiliklar va imkoniyatlarni keltirib chiqardi. Fintech an'anaviy bank modellarini buzgan bo'lsa-da, u banklarni innovatsiyalar va takliflarini yaxshilashga undadi.

Raqobatbardosh bo'lib qolish uchun an'anaviy banklar:

- Innovatsiyalarni tezlashtirish uchun fintech hamkorliklari yoki sotib olishlariga sarmoya kiritish.
- Raqamli kanallar orqali mijozlar tajribasini yaxshilashga e'tibor qaratish.
- Fintech firmalari va an'anaviy banklar o'rtasida adolatli raqobatni ta'minlaydigan muvozanatli tartibga solish tarafdori bo'lish.

Keyingi tadqiqotlar fintech kompaniyalarining uzoq muddatli barqarorligi va ularning global moliyaviy barqarorlikka potentsial ta'siriga qaratilishi mumkin.

²⁹ World Economic Forum – <https://www.weforum.org> (<https://www.weforum.org/>)

Google
Scholar

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (misollar):

1. Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?. University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper.
2. Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580.
3. Thakor, A. V. (2020). Fintech and banking: What do we know?. *Journal of Financial Intermediation*, 41, 100834.
4. Philippon, T. (2016). The FinTech Opportunity. National Bureau of Economic Research Working Paper Series.

Foydalanilgan internet saytlari:

1. World Economic Forum – <https://www.weforum.org> (<https://www.weforum.org/>)
2. The Financial Times – <https://www.ft.com> (<https://www.ft.com/>)
3. Finextra – <https://www.finextra.com> (<https://www.finextra.com/>)
4. Deloitte Insights – <https://www2.deloitte.com> (<https://www2.deloitte.com/>)